

NUTQIY JARAYONDA UCHRAYDIGAN AYRIM FONETIK HODISALAR XUSUSIDA

Z.Alimova, FarDU dotsenti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o‘zbek tilida uchraydigan fonetik hodisalar, o‘zbek adabiy tilining dastlabki davrlarida unli tovushlarning batafsil tavsifi, unlilar sistemasi, ularning fonetik variantlari, talaffuzda yengillik va soddalikka intilish, nutq tovushlarining o‘zaro ta’siri natijasida yuzaga keladigan o‘zgarishlar haqida so‘z boradi.*

Kalit so‘z va iboralar: *fonetik hodisa, nutqda soddalik, tovush, orfoepiya, orfoepik norma, talaffuz, fonetik o‘zgarish.*

Fonetik sistema tilning qurilish birliklari orasida o‘zining o‘zgaruvchanligi bilan leksikadan keyin ikkinchi o‘rinda turadi. Buning sababi shundaki, tilning ichki rivojlanish qonuniyatlari, tashqi muhit, qo‘shni tillar, jamiyat va fan-texnikaning rivoji, tilga yangi so‘zlarning o‘zlashishi tilning fonetik qurilishiga tez ta’sir qiladi.

Tilda ba’zan uchraydigan fonetik hodisalar, yonma-yon qo‘llanishlar asta-sekin qonuniyatga aylanadi. Shuning uchun har bir davrdagi til shu tilda so‘zlovchilar uchun o‘zgarmasday, barqarorday tuyuladi. Tilda taraqqiyot va o‘zgarish jarayoni hech qachon to‘xtamaydi. O‘zbek tili ham bir necha taraqqiyot davrini boshidan kechirdi va har bir davrning o‘ziga xos qonuniyatlariga va fonetik sistemasiga ega.

O‘zbek adabiy tilining dastlabki davrlarida unli tovushlarning batafsil tavsifi, unlilar sistemasi, ularning fonetik variantlari haqidagi muhim ma’lumotlarni Alisher Navoiyning “Muhokamatul-lug‘atayn” asarida uchratish mumkin. XVI asrda Husayn Boyqaro buyrug‘i bilan To‘le’ Hiraviy tomonidan, asosan, forsiy tilda yozilgan “Badoeul-lug‘at”, Mirza Mahdiyxonning “Maboinul-lug‘at” grammatikasi va “Sangloh” lug‘ati, Fathali Kojariyning “Lug‘ati atrokiya”, usmonli turk tilida XV asrda yozilgan “Abushqa” lug‘ati, Shayx Sulaymonning “Lug‘ati chig‘atoiy va turkiy usmoniy” asarlaridagi eski o‘zbek tili so‘zlarining talaffuz xususiyatlari haqida berilgan izohlardan ham o‘zbek tili tarixiy fonetikasi bo‘yicha muhim ma’lumotlarni olish mumkin¹.

Eski o‘zbek tili haqida gapirganimizda, undagi qathiy qoidani tahkidlash joiz: arabcha va forsha so‘zlar manba tili yozuvida qanday yozilsa, turkiy matnlarda ham shunday yozilgan.

Nutqdagi turli omillar natijasida tovushlar bir-biriga ta’sir qiladi. Talaffuzda yengillik va soddalikka intilish, nutq tovushlarining o‘zaro ta’siri natijasida yuzaga keladigan o‘zgarishlar fonetik hodisalar deyiladi².

Tovushlar talaffuzi orqali kishilar o‘rtasida kommunikativ aloqa o‘rnatiladi. “Ma’lum tovush yoki tovushlar kompleksida ma’no yoki maqsadning ifoda topishi lug‘aviy birlik, leksika hisoblanadi. Shu leksikaning ma’lum grammatik qonuniyatlar asosida kommunikatsiyaga kirishuvi nutq, ya’ni tildir. Bu o‘rinda tilning uch bosqichdagi tarkibiy qismi haqida gap boradi: tilning material manbai -

¹ Аширбоев С., Азимов И. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. –Тошкент, 2012.-Б.9.

² Uluqov N. Tilshunoslik nazariyasi.-Toshkent: Barkamol fayz mediya, 2016. –B.85.

tovushlar; shu material manbaini soʻz vositasida tashishi – leksika, lugʻat; oʻsha leksikaning kishilar muloqotga kirishuvi uchun oʻzaro kommunikativ aloqada boʻlish qonuniyati – grammatika... Tovush tilni namoyon etuvchi materialdir”³.

A.K.Borovkovning tilshunoslikka qoʻshgan munosib hissasi shundaki, u oʻzbek va tojik tillarining oʻzaro munosabati, oʻzbek shevalarining tavsifi, oʻzbek dialektlari fonetikasiga oid maʼlumotlar keltirgan⁴. F.Abdullayev ham oʻzbek tili fonetikasi, dialektikasi yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borib, oʻzbek shevalarida nutq tovushlari, ularning oʻzgarishlari hamda urgʻu borasida toʻxtalib oʻtgan⁵.

Forscha-tojikcha soʻzlar oʻzbek tiliga oʻzlashib, singib ketganini koʻrsatuvchi muhim belgilardan biri bu tillardagi soʻzlarning shaklan yaqin va oʻxshashligidir. Tojikcha oʻzlashmalarning bir qatori oʻzbek adabiy tilining orfoepik va orfografik normalariga boʻysundirilgan. Masalan, ye>i: *gelos >gilos, daler>dalir, pareshon>parishon* kabi⁶. H.Neʼmatovning qayd etishicha, koʻpgina forscha soʻzlarda *i* oʻrta keng unlisi *e* ga oʻtadi: *bixabar> bexabar, bigʻam >begʻam, miva> meva, nik> nek, shir> sher, andisha >andesha, darvish> darvesh* va hokazo⁷.

M.Mirtojiyevning qayd etishicha, soʻzdagi unilarning yondosh kelishini yoʻqotish talabiga koʻra intervokal undosh orttiriladi. Bu hodisa oʻzlashgan soʻzlarda qayd etiladi. Oʻzlashgan soʻzlarda qator unli qaysi tovushlardan iborat ekanligi epenteza qaysi tovush hisobiga sodir boʻlishini belgilaydi; *i* unlisi postpozitsiyada kelib, prepozitsiyada har qanday unli qoʻllanganda intervokalda *j* (*y*) undoshi orttirilaveradi⁸.

Jumladan, *oyna, oyina* آئینه leksemasi “*deraza*”; “*kishi oʻz aksini koʻradigan maxsus shisha*”, “*koʻzgu*” maʼnolarini ifodalaydi. Tojik tilida *oina* tarzida ifodalanuvchi ushbu leksema tarkibida yuqoridagi qoidaga binoan oʻzbek tili talaffuziga moslashtirish uchun bir *y* tovushi orttirilgan: *Jaloliddin Rumi hazratlari “Oqil doʻsti bor kishining oyinaga muhtojligi yoʻq”, degan ekanlar* (T.Malik, Odamiylik mulki).

Xulosa sifatida shuni taʼkidlash joizki, fonetik oʻzgarishlar haqida soʻz borganda, maʼlum bir leksemaning ham unli, ham undosh tovushlari oʻzgarishi borasida fikr yuritiladi. Nutq jarayonida talaffuz qulayligiga erishish maqsadida yuzaga kelgan tovushlarning oʻzaro taʼsiri natijasida oʻzgarishlarga uchrashi fonetik hodisa deyiladi. Fonetik hodisa unilarga ham, undoshlarga ham birdek taalluqli.

³ Миртожиев М.М. Кўрсатилган асар. – Тошкент: Фан, 2013. – Б. 5.

⁴Боровков А.К.Таджикско-узбекское двуязычие и вопрос о взаимовлиянии таджикского и узбекского языков // Учен. зап. инсттута востоковедения. – № IV. – М., 1952. – С. 164-175.

⁵ Абдуллаев Ф. А. Фонетика. – Тошкент: Фан, 1967.

⁶ Ўзбек тили лексикологияси.-Тошкент: Фан, 1981. -Б.110.

⁷ Неъматов Х. Ўзбек тили тарихий фонетикаси.-Тошкент: Ўқитувчи,1992.-Б.29.

⁸ Миртожиев М. Ўзбек тили фонетикаси. -Тошкент: Фан, 2013. -Б.335.